

O‘ZBEK TILIDA “SADOQAT” LEKSEMASINING KONTEKSTUAL-SEMANTIK VA DISKURSIV TARMOQLANISHI

Umurzaqova Aziza Baxtiyor qizi

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20460217>

Annotatsiya. Ushbu tezisda o‘zbek tilidagi “sadoqat” leksemasining kontekstual-semantik tarmoqlanishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida “sadoqat” so‘zining turli nutqiy va diskursiv muhitlarda qo‘llanish xususiyatlari o‘rganilib, uning beshta asosiy semantik qatlamga ajralishi aniqlangan: shaxsiy munosabatlar, ijtimoiy-ma’naviy sadoqat, kasbiy sadoqat, diniy e’tiqodiy sadoqat hamda iqtisodiy (mijoz) sadoqati. Tahlillar natijasida barcha sememalarni birlashtiruvchi markaziy invariant ma’no “sodiqlik” semasi ekanligi asoslandi.

Kalit so‘zlar: sadoqat, semantik tarmoqlanish, semema, kontekstual semantika, lingvoma’naviy tahlil, semantik maydon.

Abstract. This thesis examines the contextual-semantic branching of the lexeme “sadoqat” in the Uzbek language. The study investigates the usage of the lexeme across various discursive and communicative contexts and identifies five major semantic groups: interpersonal loyalty, socio-spiritual loyalty, professional commitment, religious devotion, and economic (customer) loyalty. The analysis demonstrates that all semantic layers are united by the central invariant meaning of “faithfulness/loyalty.”

Keywords: loyalty, semantic branching, sememe, contextual semantics, linguocultural analysis, semantic field.

Аннотация. В данной работе анализируется контекстуально-семантическое разветвление лексемы «sadoqat» в узбекском языке. В ходе исследования были изучены особенности употребления данной лексемы в различных речевых и дискурсивных контекстах, в результате чего выделены пять основных семантических групп: межличностная верность, социально-духовная преданность, профессиональная преданность, религиозная верность и экономическая (потребительская) лояльность. Установлено, что все семемы объединяются вокруг центрального инвариантного значения — «верность, преданность».

Ключевые слова: верность, семантическое разветвление, семема, контекстуальная семантика, лингвокультурный анализ, семантическое поле.

O‘zbek tilidagi “sadoqat” leksemasi milliy tafakkur, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlar tizimida muhim lingvoma’naviy birliklardan biri hisoblanadi. Ushbu leksema nafaqat oddiy sodiqlik munosabatini, balki insonning ma’naviy dunyosi, ijtimoiy mas’uliyati, e’tiqodiy barqarorligi hamda hissiy bog‘liqligini ifodalovchi murakkab semantik tuzilma sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan “sadoqat” leksemasining kontekstual-semantik xususiyatlarini o‘rganish zamonaviy semantika, lingvokulturologiya va diskurs tahlili uchun muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da sadoqat so‘zining ma‘nosi “chin qalbdan berilganlik; sodiqlik, vafodorlik” deya izohlanadi¹. Lug‘atda keltirilgan misollarda mazkur tushuncha yuksak ma‘naviy fazilat sifatida talqin qilingan: masalan, “*Mardlik – elga sadoqat*” (Erkin Vohidov, Nido) misrasi keltirilib, jasurlik tushunchasi xalq va elga bo‘lgan sadoqat bilan bog‘lanishi ko‘rsatilgan. Demak, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “*sadoqat*” eng avvalo samimiy va teran sodiqlik, ichki fidoyilik holati deya izohlanadi. Biroq nutq jarayonida ushbu birlik turli kommunikativ va diskursiv muhitlarda qo‘shimcha ma‘no qirralarini hosil qilib, keng semantik tarmoqlanish xususiyatini namoyon etadi. Tadqiqot davomida “sadoqat” leksemasining badiiy, publitsistik, diniy, siyosiy-huquqiy hamda iqtisodiy matnlardagi qo‘llanishi tahlil qilinib, uning beshta asosiy semantik qatlamga ajralishi aniqlandi.

Birinchi semantik qatlam *shaxsiy munosabatlar* sememasi bilan bog‘liq bo‘lib, bunda sadoqat insonlararo yaqinlik, do‘stlik va muhabbat munosabatlari doirasida namoyon bo‘ladi. Ushbu kontekstlarda leksema ishonch, vafodorlik, mehr-muhabbat va ruhiy yaqinlik semalari bilan uyg‘unlashadi. Masalan, “*Sadoqatli do‘st – oltindan qimmat*” maqolida sadoqat do‘stga vafodorlikning yuksak axloqiy qadriyat sifatidagi talqinini ifodalaydi. Badiiy matnlarda esa ushbu leksema ko‘pincha hissiy-ekspressiv ma‘nolar bilan boyiydi. Oybek asaridagi “*Gulnor chuqur sadoqat ifoda etgan ko‘zlari bilan yigitga qaradi*” jumlasida sadoqat sevgi, ishonch va samimiy bog‘liqlik ma‘nolarini yuzaga chiqaradi. Demak, shaxsiy munosabatlar doirasida sadoqat hissiy va ruhiy sodiqlik ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Ikkinchi qatlam *ijtimoiy-ma‘naviy semema* hisoblanib, bunda sadoqat leksemasi vatanparvarlik, xalq va jamiyat manfaatlariga xizmat qilish, milliy qadriyatlarga sodiqlik ma‘nolarida qo‘llanadi. Ushbu qatlamda fidoyilik, jasorat, mardlik va fuqarolik mas‘uliyati kabi semalar faol namoyon bo‘ladi. Uyg‘unning “*Sening elga sadoqatingni, mardligingni bilar edim men*” misrasida sadoqat individual hissiyot emas, balki jamiyat va xalq oldidagi ma‘naviy burch sifatida talqin qilinadi. Siyosiy-huquqiy diskursda ham mazkur leksema demokratiya, qonun ustuvorligi, ijtimoiy adolat kabi tushunchalar bilan semantik yaqinlik hosil qiladi. Shu tariqa sadoqat tushunchasi individual munosabat doirasidan chiqib, keng ijtimoiy-mafkuraviy mazmun kasb etadi.

Uchinchi qatlam *kasbiy semema* bilan bog‘liqdir. Bunda sadoqat kasbga, xizmatga yoki zimmasidagi vazifaga nisbatan fidoyilikni anglatadi. Mazkur kontekstda leksema mas‘uliyatlilik, halollik, intizom va burchga sodiqlik semalari bilan bog‘lanadi. “*Bu mansabga u halol mehnati, bilimi, el ishiga sadoqati tufayli erishdi*” kabi misollarda sadoqat professional etika va vijdoniy yondashuvni ifodalovchi semantik birlik sifatida namoyon bo‘ladi. Kasbiy diskursda ushbu leksema shaxsning o‘z faoliyatiga nisbatan mas‘uliyatli va fidokorona munosabatini aks ettiradi.

To‘rtinchi qatlam *diniy diskursda* namoyon bo‘ladi va diniy matnlarda sadoqat e‘tiqodga, diniy aqidalarga va ma‘naviy qadriyatlarga sodiq qolish ma‘nosida qo‘llanadi. Bunday kontekstlarda ixlos, imon, ruhiy poklik va ilohiy haqiqatga ishonch semalari yetakchi o‘rin egallaydi. “*E‘tiqodga sadoqat*” birikmasida insonning diniy qadriyatlarga nisbatan sobitligi va ichki ma‘naviy barqarorligi ifodalanadi. Demak, diniy diskursda sadoqat ruhiy-axloqiy sodiqlikning muhim ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Beshinchi semantik qatlam iqtisodiy diskurs doirasida shakllangan bo‘lib, u zamonaviy marketing va biznes kommunikatsiyasida faol qo‘llanadi. “*Mijoz sadoqati*” birikmasi ingliz tilidagi “customer loyalty” modelining o‘zbek tilidagi funksional muqobili sifatida iqtisodiy

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80 000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. T: O‘zME, 2024. VI jildlik. V jild. – B. 421

nutqqa kirib kelgan. Bu kontekstda sadoqat iste'molchining muayyan brend yoki xizmatga nisbatan doimiy ishonchi va ijobiy munosabatini anglatadi. “*Mavjud mijozlarning sadoqati – bu nafaqat xizmatdan takroran foydalanish, balki bankka bo'lgan ishonchdir*” kabi misollarda sadoqat iqtisodiy barqarorlik va iste'molchi xulq-atvorini ifodalovchi semantik birlik sifatida namoyon bo'ladi. Shu tariqa ushbu leksema zamonaviy iqtisodiy diskursda yangi funksional-semantik qatlam hosil qilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, “sadoqat” leksemasining barcha semantik qatlamlari yagona asosiy sema – “sodiqlik” tushunchasi atrofida birlashadi. Semantik farqlanish esa kontekst, diskurs turi va kommunikativ vaziyatga ko'ra yuzaga keladi. Natijada “sadoqat” leksemasi o'zbek tilida ko'p qatlamli, dinamik va diskursiv jihatdan faol semantik birlik sifatida namoyon bo'ladi. Uning kontekstual-semantik tarmoqlanishi til va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni, shuningdek, milliy madaniyat va zamonaviy ijtimoiy jarayonlarning til semantikasiga ta'sirini yaqqol aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. III jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – 612 b.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab. – Toshkent: Fan, 2012. – 152 b.
3. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Toshkent: Sangzor, 2006. – 316 b.
4. Leech G. Semantics: The Study of Meaning. – London: Penguin Books, 1981. – 386 p.
5. Oybek. Tanlangan asarlar. 5 jildlik. II jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1976. – 384 b.
6. O'zbek tili milliy korpusi. – <https://uzcorpora.uz>